

Pengembangan Sistem E-Commerce untuk Penjualan Kue Online

Sakina Sudin¹, Muhammad Irmanto² Fikri G. La Hadi³, Gibran Kamel⁴, Firly Fahrizah⁵,
Sri Dewi Yunus⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara

Email: sakinahsudin80@gmail.com¹, muhammadirmanto18@gmail.com²,
fikrirezeptor93@gmail.com³, ggibrank@gmail.com⁴, firlyfirlyfahrizah862@gmail.com⁵,
sridewiyunus1128@gmail.com⁶

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam dunia bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem e-commerce berbasis media sosial Instagram guna mempermudah proses pemasaran dan penjualan kue online Giwi. Metode yang digunakan adalah pengoptimalan fitur Instagram Bisnis, Instagram Shopping, dan Direct Message (DM) untuk pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memperluas jangkauan pasar, mempermudah interaksi dengan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi penjualan. Kendala utama yang dihadapi adalah proses pembayaran manual dan ketergantungan pada interaksi manusia. Solusi yang ditawarkan adalah integrasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembayaran digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Instagram sebagai platform e-commerce efektif untuk UMKM dengan sumber daya terbatas.

Kata Kunci: e-commerce, Instagram, UMKM, QRIS, penjualan online

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam strategi pemasaran dan penjualan. Media sosial seperti Instagram telah menjadi platform yang menjanjikan untuk UMKM, termasuk bisnis kuliner seperti penjualan kue online[1]. Instagram memberikan keunggulan dalam visualisasi produk, jangkauan audiens yang luas, serta fitur interaktif yang mendukung komunikasi langsung. Namun, sistem penjualan kue Giwi masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan sulit dikelola secara profesional[3].

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana mengembangkan sistem e-commerce berbasis Instagram untuk penjualan kue online
- Apa saja fitur yang diperlukan untuk mendukung sistem tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengembangkan sistem e-commerce berbasis Instagram yang efektif dalam mendukung pemasaran dan penjualan kue online Giwi.

1.4 Manfaat Penelitian

- Membantu pemilik usaha dalam mengelola pemasaran dan penjualan secara lebih efisien.
- Memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan menarik bagi pelanggan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengembangan sistem (system development approach). Proses pengembangan terdiri dari tiga tahap utama:

1. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan utama seperti katalog produk, metode komunikasi, dan sistem pembayaran.
2. Implementasi Sistem: Optimalisasi fitur Instagram Bisnis, Instagram Shopping, dan penggunaan DM untuk pemesanan.
3. Evaluasi Sistem: Identifikasi kendala dan penerapan solusi berupa integrasi pembayaran digital (QRIS).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengembangan Sistem

Sistem e-commerce ini mengintegrasikan fitur-fitur utama Instagram sebagai berikut:

- Akun Bisnis: Menyediakan informasi lengkap mengenai produk kue, harga, dan deskripsi.
- Instagram Shopping: Memungkinkan tagging produk dalam postingan, mempermudah pelanggan mengakses informasi produk.
- Direct Message (DM): Digunakan sebagai media komunikasi dan proses pemesanan langsung dengan pelanggan.

Gambar 1. Tampilan Depan Media Sosial

Gambar 2. Tampilan Produk Kue

3.3 Kendala dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi:

- Proses pembayaran masih dilakukan secara manual.
- Ketergantungan tinggi pada interaksi manusia untuk konfirmasi pesanan.

Solusi yang diusulkan:

- Integrasi QRIS untuk mendukung pembayaran digital secara real-time dengan berbagai dompet digital.
- QRIS juga mengurangi kebutuhan konfirmasi manual dan mempercepat proses transaksi.

3.4 Manfaat Sistem

Sistem yang dikembangkan mampu:

- Meningkatkan jangkauan pasar melalui Instagram.
- Mengefisiensikan proses pemesanan dan transaksi.
- Mengurangi biaya operasional dibandingkan pembuatan aplikasi khusus.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Penggunaan Instagram sebagai platform e-commerce terbukti efektif untuk UMKM seperti bisnis kue online Giwi. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan dalam pemasaran serta transaksi. Kendala pembayaran manual dapat diatasi dengan penerapan QRIS.

4.2 Saran

- Implementasikan metode pembayaran digital seperti QRIS atau payment link.
- Gunakan aplikasi pihak ketiga untuk otomatisasi manajemen pesanan.
- Adakan pelatihan penggunaan media sosial secara profesional untuk pemilik UMKM.

Daftar Pustaka

- [1] Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). E-commerce 2021: business, technology, and society. Pearson.
- [2] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.
- [3] Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- [4] Bank Indonesia. (2023). QRIS - Quick Response Code Indonesian Standard. <https://www.bi.go.id>
- [5] Instagram Business. (2023). About Instagram Shopping. <https://business.instagram.com/shopping>